

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY SOHA ISLOHOTLARI
REFORMS OF THE SOCIAL SOHERE IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Muhammadjonova Ominaxon Bunyodbek qizi

Muhiddinova Mohinur Zuhridin qizi

“Pedagogika” fakulteti “Boshlang'ich talim yo'nalishi 1-bosqich 102-guruh talabalari

Annotatsiya Ushbu tezisdagi O'zbekiston Respublikasidagi ijtimoiy konsepsiyaning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, nodavlat notijorat tashkilotlarining ijtimoiy himoya va manzilli ijtimoiy yordamni amalga oshirishdagi ishtiroki o'rganilib, uning rivojlanish tendensiyalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy siyosat, ijtimoiy ta'minot, ijtimoiy himoya, ijtimoiy yordam, nodavlat notijorat tashkilotlari, korrupsiya.

Annotatiya: In this thesis, the social concept of the Republic of Uzbekistan formation, development printers, social of non-profit organizations his participation in the implementation of protection and targeted social assistance was studied. Its development trends are covered.

Key words. Social Policy, Social Security, Social Protection social aid, NGOs, corruption

Аннотация: В данной диссертации рассмотрены формирование социальной концепции в республике Узбекистан этап ее развития участие НКО в реализации адресной социальной помощи и социальной защиты и освещены ее развития

Ключевые слова Социальная справедливость, социальное обеспечение, социальная защита, социальная помощь, НПО, коррупция.

O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohada olib borilayotgan islohotlar mamlakatning rivojlanishi va aholi turmush farovonligini oshirishga qaratilgan. Mustaqillikka erishganidan keyin, O'zbekiston ijtimoiy sohani modernizatsiya qilish, aholining turmush sharoitlarini yaxshilash va ularning huquqiy himoyasini

kuchaytirishga alohida e'tibor qaratdi. Ushbu maqolada O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilgan ijtimoiy islohotlar tahlil qilinadi.

Ta'lim sohasidagi islohotlar

O'zbekiston ta'lim tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berib, yangi ta'lim dasturlari, ilg'or texnologiyalar va pedagogik metodlar joriy etildi. Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil o'qish va ta'limni xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan choratadbirlar amalga oshirildi. Maktablarda esa, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan yangi o'quv dasturlari joriy qilindi. Ta'limning sifatini oshirish, o'qituvchilarni tayyorlash va ularning malakasini oshirishga qaratilgan yangi tashabbuslar kiritildi.

Sog'liqni saqlash tizimi islohotlari

Sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar ham O'zbekistonda muhim ahamiyatga ega⁶⁰. Davlat tibbiyot xizmatlarini yanada sifatli va samarali qilish, shuningdek, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida bir qator yangi loyihalar amalga oshirildi. Respublika va hududiy darajada tibbiyot muassasalarining infratuzilmasi yaxshilandi, yangi tibbiy asbob-uskunalar va texnologiyalar joriy etildi. Tibbiyot xodimlarini tayyorlash tizimi yangilandi va ularning malakasini oshirishga katta e'tibor berildi. Sog'liqni saqlash tizimida aholini sug'urtalashni kengaytirish ham ko'zda tutilgan.

Ijtimoiy himoya va yordamlashish tizimi

O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi rivojlantirildi. Eng ko'p ehtiyojmand bo'lgan qatlamlarga, ya'ni nogironlar, keksalar, kam ta'minlangan oilalar va boshqalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish kengaytirildi. Mahalliy darajada aholiga psixologik va material yordamlashish xizmatlari kengaytirildi. Buning natijasida, aholi farovonligini oshirish, jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga erishildi.

Mehnat bozorida islohotlar

Mehnat bozorida ham ijtimoiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Ishsizlikni kamaytirish, kasb-hunar o'rgatish va ish bilan ta'minlashni yaxshilashga qaratilgan bir qator tashabbuslar ko'rildi. Yoshlarni ishga joylashtirish va ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus dasturlar yaratildi. Mehnat qonunchiligida yangi o'zgartirishlar kiritildi, xususan, ishchilarning huquqlarini himoya qilish, ish sharoitlarini yaxshilashga yo'naltirilgan tashabbuslar amalga oshirildi.

⁶⁰ . O'zbekistonning eng yangi tarixi (o'quv qo'llanma)

Aholi turmush sharoitini yaxshilash

Aholi turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy islohotlar doirasida uy-joy qurilishi, infratuzilma va kommunal xizmatlar sohasida ko'plab loyihalar amalga oshirildi. Shahar va qishloqlarda aholi turmush sharoitlarini yaxshilash, yangi uy-joy qurish va mavjud uylarda sanitariya-texnik sharoitlarni yaxshilashga alohida e'tibor qaratildi. Hududlarda obodonlashtirish ishlari va jamoat transporti tizimini takomillashtirish orqali aholi hayotini qulaylashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish

O'zbekistonda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayollarning iqtisodiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirokini ta'minlash uchun turli huquqiy, iqtisodiy va psixologik yordam dasturlari ishlab chiqildi. Shuningdek, bolalar uchun ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida bir qator ilg'or dasturlar amalga oshirilmoqda. Bolalar huquqlarini himoya qilish va ularni yaxshi sharoitlarda tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosati samarali amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi islohotlari

O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda muhim islohotlardan o'tib yanada takomillashmoqda⁶¹. Sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan islohotlar, bir tomonndan esa tibbiy xizmatlar sifatini oshirishni maqsad qilgan. Islohotlar sog'liqni saqlash tizimining barcha bosqichlarini qamrab olgan bo'lib, mamlakatning har bir hududida tibbiy xizmatlar ko'rsatishning samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Korrupsiya (lotincha: *corrumpō* — aynish, poraga sotilish) — mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarni shaxsiy boyish maqsadlarida bevosita suiiste'mol qilishidan iborat amaliyot. Mansabdor shaxslarni sotib olish, ularning poraga sotilishi ham⁶²

Korrupsiya deyiladi. Korrupsiya davlat apparati va parlament faoliyatida ayniqsa, avj oladi. ko'rsatib «o'z qarzini» qaytaradi). Aksariyat Korrupsiya lobbizm (monopoliyalarning qonunchilik organlari va amaldorlarga tazyiq o'tkazish bilan shug'ullanadigan muassasa va agentlari tizimi) bilan bog'langan. Xalqaro darajada 1970-yillarda Yaponiyaga samolyotlar sotishda kompaniya tomonidan oliy davlat amaldorlarini sotib olish bo'yicha „Lokxid ishi“ eng yirik Korrupsiya ko'rinishlariga

⁶¹ O'zbekistonning eng yangi tarixi (o'quv qo'llanma)

⁶² .O'zbekiston Respublikasi 3-yanva 2017-yildagi O'RQ-419-sonli "Korrupsiyaga qarshi kurashish" to'g'risidagi qonun <https://lex.uz/docs/3088008>

misol bo'ldi. Porani xaspo'shlash uchun yirik bitishuvlarda ko'proq „xizmat haqi“ to'lash amaliyotidan foydalaniladi

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga muhim hissa qo'shmoqda.

Talim, sogliqni saqlash, ijtimoiy himoya, mehnat bozorida islohotlar va boshqa sohalarda joriy etilgan yangi tashabbuslar aholi farovonligini oshirish, jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikni taminlashga qaratilgan. Biroq, bu jarayonlar uzoq davom etishi, shuningdek, xalqning har bir qatlaminin ehtiyojlarini inobatga olishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi 3-yanva 2017-yildagi O'RQ-419-sonli "Korrupsiyaga qarshi kurashish" to'g'risidagi qonun <https://lex.uz/docs/3088008>
2. O'zbekistonning eng yangi tarixi (o'quv qo'llanma)
3. O'zbekistonning eng yangi tarixi (o'quv qo'llanma)
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
6. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
7. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
8. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
9. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
10. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
11. Muhammadqobilovna, J.S (2024). Uchinchi renessans davrida barkamol inson tarbiyasiga oid manaviy-marifiy qarashlar. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.